

РАЗДЕЛ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529233>

УДК 338.432

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ СИСТЕМ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР**

А.В. Миненко,

к.э.н., доц.,

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ,

г. Барнаул

Аннотация: В статье представлена оценка результатов применения сельхозтоваропроизводителями Алтайского края научно обоснованных систем возделывания сельскохозяйственных культур. Освещается динамика валового сбора зерна в Алтайском крае. Показаны место и доля Алтайского края в общероссийском производстве основных видов продукции растениеводства. Сделан вывод о том, что получению высоких и устойчивых урожаев способствует применение хозяйствами региона научно обоснованных систем возделывания сельскохозяйственных культур. Доказано, что современная инфраструктура обслуживания позволяет удовлетворить необходимые условия внедрения современных технологий производства сельскохозяйственной продукции, её транспортировки.

Ключевые слова: научно обоснованные системы, продукция растениеводства, валовой сбор зерна, инфраструктура обслуживания, техническая и технологическая модернизация, технологии производства

EVALUATION OF THE RESULTS OF THE APPLICATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS OF THE ALTAI REGION OF SCIENTIFICALLY BASED SYSTEMS OF CULTIVATION OF AGRICULTURAL CROPS

A.V. Minenko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
FGBOU VO Altai GAU,
Barnaul

Annotation: The article presents an assessment of the results of the application by agricultural producers of the Altai Territory of scientifically grounded systems for the cultivation of agricultural crops. The dynamics of the gross grain harvest in the Altai Territory is highlighted. The place and share of the Altai Territory in the all-Russian production of the main types of crop production are shown. It is concluded that the use of scientifically grounded systems of agricultural crops cultivation by farms of the region contributes to obtaining high and stable yields. It has been proven that the modern service infrastructure allows satisfying the necessary conditions for the introduction of modern technologies for the production of agricultural products and their transportation.

Keywords: scientifically grounded systems, crop production, gross grain harvest, service infrastructure, technical and technological modernization, production technologies

По итогам 2019 года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 4591,7 тыс. тонн (91,6 % к уровню 2018 года). Основной причиной снижения урожая, в сравнении с прошлым годом, является зафиксированное службой Гидрометцентра проявление в 22 районах степной части края на посевной площади 2,6 млн. га опасных явлений, относящихся к явлениям чрезвычайного характера «атмосферная и почвенная засуха». Полной гибели посевов зафиксировано не было, но сложившиеся в период вегетации условия сформировали в группе районов Кулундинской степи урожайность на уровне от 6,1 до 9,8 центнеров с гектара. Несмотря на это, по объему производства зерна регион показал шестой показатель в Российской Федерации (рис. 1) [1-2].

4926,1		4829,7	4975,5	5010,7		4496,2	4591,7
	3294,9		3940,4				

Рисунок 1 – Валовой сбор зерна в Алтайском крае с 2013-2019 г, тыс. тонн

Примерно треть зерна (31,3 %) Сибирского федерального округа произведена в Алтайском крае. Сохранено лидерство среди регионов России по производству гречихи – 392,6 тыс. тонн (в весе после доработки), при этом на долю края приходится 50,0 % от общероссийского производства данной культуры. Также регион стабильно занимает 1 место по производству овса (569,0 тыс. тонн) и яровой пшеницы (2361,4 тыс. тонн). Самые высокие показатели по производству зерна достигнуты в Топчихинском (185,0 тыс. тонн), Целинном (177,6 тыс. тонн), Алейском (156,6 тыс. тонн) и Шипуновском (146,6) районах. Урожайность зерновых и зернобобовых культур с убранной площади (в весе после доработки) в среднем по краю составила 14,6 ц/га (в 2018 г. – 15,6 ц/га, в 2017 г. – 14,1 ц/га, в 2016 г. – 13,4 ц/га, в 2015 г. – 11,0 ц/га). По данным ведомственной отчетности в 130 сельхозпредприятиях края с одного гектара намолотили более 20 ц/га зерна (в 2018 году – 137), в том числе в 34 (21) из них получили более 30 ц/га, в 119 (149) хозяйствах урожайность составила от 15 до 20 ц/га.

В 2019 году Алтайский край занял второе место среди регионов России по производству рапса (169,9 тыс. тонн) и льна масличного (78,4 тыс. тонн), а также вошел в первую десятку по производству льноволокна (3 место – 4,9 тыс. тонн), проса (6 место – 21,8 тыс. тонн) и подсолнечника (9 место – 630,9 тыс. тонн). По производству сахарной свеклы край стабильно занял 12 место (1327,1 тыс. тонн), по производству картофеля – 14 место (463,4 тыс. тонн) (табл. 1).

Таблица 1 – Место и доля Алтайского края в общероссийском производстве основных видов продукции растениеводства в 2017-2019 годах [3-4]

	Объем производства, тыс. тонн			Доля в общероссийском производстве, %			Место среди регионов РФ		
	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
Зерновые и зернобобовые культуры – всего, в т.ч.*	4975,5	5010,7	4591,7	3,7	4,4	3,8	8	4	6
пшеница яровая	2593,9	2675,4	2361,4	10,8	13,9	11,2	1	1	1
овес	623,1	673,9	569,0	11,4	14,3	12,9	1	1	1
просо	7,9	15,2	21,8	2,5	7,0	5,0	8	4	6
гречиха	693,8	496,1	392,6	45,5	53,2	50,0	1	1	1
Масличные культуры – всего, в т.ч.*	767,4	1010,0	1062,1	4,7	5,2	4,7	8	7	10
подсолнечник	560,7	618,6	630,9	5,3	4,8	4,1	9	9	9
рапс	71,5	184,4	169,9	4,7	9,3	8,2	9	1	2
лён кудряш	41,4	74,1	78,4	6,9	13,5	12,0	3	1	2
Сахарная свекла	1084,6	888,1	1327,1	2,1	2,1	2,4	12	12	12
Льноволокно	4,1	3,7	4,9	10,6	10,0	12,8	4	3	3
Картофель	523,1	515,7	463,4	2,4	2,3	2,1	12	13	13

*- в весе после доработки

Получению высоких и устойчивых урожаев способствует применение хозяйствами региона научно обоснованных систем возделывания сельскохозяйственных культур. В 2019 году в Алтайском крае с учетом условий каждой из 7 природно-экономических зон продолжилось внедрение ресурсосберегающих технологий, основными элементами которых являются техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства, использование высокоурожайных сортов и гибридов, системы защиты растений от вредных объектов, применение минеральных удобрений, в том числе жидких [5-8].

В 2019 году в Алтайском крае площадь использования таких высокоэффективных технологий составила более 3,9 млн. га, в том числе технология strip-till – 18,0 тыс. га, no-till – 400,0 тыс. га, что на уровне прошлого года. В крае в ряде хозяйств продолжается внедрение системы точного земледелия с использованием комплекса космической навигации. По предварительному мониторингу площадь использования технологии точного земледелия в края составляет 660,9 тыс. га.

Так, в ООО «Вирт» Целинного района такая технология позволила в 2019 году получить урожайность зерновых и зернобобовых культур на уровне 49,9 ц/га, в том числе озимой пшеницы – 50,2 ц/га, ячменя – 57,3 ц/га; в ООО «Октябрьское» Зонального района данные показатели составили, соответственно, 48,1 ц/га, 49,4 ц/га и 45,3 ц/га; в ООО «Агрофирма «Черемновская» Павловского района – 37,3 ц/га по зерновым и зернобобовым культурам и 50,1 ц/га по ячменю. В ООО «Агрофирма «Гудвилл» Советского района – 41,7 ц/га по зерновым и зернобобовым культурам и 51,1 ц/га по овсу. В ООО «КХ Партнер» Михайловского района в условиях острой засухи удалось получить 15,8 ц/га зерна, в том числе 41 ц/га зерна кукурузы.

Широко внедряются системы космической навигации [9]. В 2019 году в сельскохозяйственных предприятиях края работало 3420 единиц автотракторной техники с ГЛОНАСС-навигацией (в 2018 году – 2412 единиц), которая позволяет удовлетворить необходимые условия внедрения современных технологий производства сельскохозяйственной продукции, её транспортировки.

Таким образом, представленная оценка результатов применения сельхозтоваропроизводителями Алтайского края научно обоснованных систем возделывания сельскохозяйственных культур свидетельствует о том, что получению высоких и устойчивых урожаев способствует применение хозяйствами региона внедрение ресурсосберегающих технологий, основными элементами которых являются техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства, использование высокоурожайных сортов и гибридов, системы защиты растений от вредных

объектов, применение минеральных удобрений, в том числе жидких, систем космической навигации.

Список литературы

[1] Министерство сельского хозяйства Алтайского края. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/agriculture>. (дата обращения 21.08.2021).

[2] Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.akstat.gks.ru>. (дата обращения 21.08.2021).

[3] Итоги развития растениеводческой отрасли в 2019 году и задачи на 2020 год. / С.А. Бельченко, В.Е. Ториков, А.В. Дронов, И.Н. Белоус, В.Ю. Симонов. // В сборнике: Агрэкологические аспекты устойчивого развития АПК. Материалы XVII Международной научной конференции. – 2020. 793-804 с.

[4] Майданюк И.А. Анализ рынка сои [Текст]. / И.А. Майданюк, М.Г. Хорунжин. // В сборнике: Аграрная наука – сельскому хозяйству. Сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции: в 2 кн.. – 2018. 163-165 с.

[5] Бугай Ю.А. Формы и методы государственного регулирования в аграрной сфере. / Ю.А. Бугай. // Вестник Омского государственного аграрного университета. – 2016. № 4(24). 199-208 с.

[6] Миненко А.В. Актуальность проведения анализа состояния инфраструктуры развития АПК сельского муниципального образования [Текст]. / А.В. Миненко, М.В. Селиверстов. // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. № 5-3. 36-39 с.

[7] Гриценко Г.М. Инфраструктура развития АПК муниципального образования: сущность и методические основы системного анализа. / Г.М. Гриценко, Н.Ф. Вернигор, А.В. Миненко. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2018. № 12. 33-38 с.

[8] Хорунжин М.Г. Поддержка технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства в Алтайском крае [Текст]. / М.Г. Хорунжин, А.В. Миненко. // Вектор экономики. – 2018. № 12(30). 80 с.

[9] Рогачев А.Ф. Система компьютерного моделирования и интеллектуального управления программируемым аграрным производством на основе ретроспективных данных. / А.Ф. Рогачев, Е.В. Мелихова. //

Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2021. № 2(62). 390-403 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ministry of Agriculture of the Altai Territory. [Electronic resource]. – URL: <https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/agriculture>. (date of access: 21.08.2021).

[2] Official site of the Office of the Federal State Statistics Service for the Altai Territory and the Altai Republic. [Electronic resource]. – URL: <https://www.akstat.gks.ru>. (date of access: 21.08.2021).

[3] Results of the development of the crop industry in 2019 and targets for 2020. / S.A. Belchenko, V.E. Torikov, A.V. Dronov, I.N. Belous, V.Yu. Simonov. // In the collection: Agroecological aspects of sustainable development of AIC. Materials of the XVII International Scientific Conference. – 2020. 793-804 p.

[4] Maidanyuk I.A. Soybean market analysis [Text]. / I.A. Maidanyuk, M.G. Khorunzhin. // In the collection: Agrarian science – agriculture. Collection of materials of the XIII International Scientific and Practical Conference: in 2 books. – 2018. 163-165 p.

[5] Bugay Yu.A. Forms and methods of state regulation in the agricultural sector. / Yu.A. Bull. // Bulletin of the Omsk State Agrarian University. – 2016. No. 4 (24). 199-208 p.

[6] Minenko A.V. The relevance of the analysis of the state of the infrastructure for the development of the agro-industrial complex of the rural municipality [Text]. / A.V. Minenko, M.V. Seliverstov. // Economics and business: theory and practice. – 2019. No. 5-3. 36-39 p.

[7] Gritsenko G.M. The infrastructure for the development of the agro-industrial complex of the municipal formation: the essence and methodological foundations of system analysis. / G.M. Gritsenko, N.F. Vernigor, A.V. Minenko. // Economics of agricultural and processing enterprises. – 2018. No. 12. 33-38 p.

[8] Khorunzhin M.G. Support for technical and technological modernization of agricultural production in the Altai Territory [Text]. / M.G. Khorunzhin, A.V. Minenko. // Vector of the economy. – 2018. No. 12 (30). 80 p.

[9] Rogachev A.F. A system of computer modeling and intelligent control of programmable agricultural production based on retrospective data. / A.F. Rogachev, E.V. Melikhova. // Bulletin of the Nizhnevolsky agro-university complex: Science and higher professional education. – 2021. No. 2 (62). 390-403 p.

© А.В. Миненко, 2021

Поступила в редакцию 17.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Миненко А.В. Оценка результатов применения сельхозтоваропроизводителями Алтайского края научно обоснованных систем возделывания сельскохозяйственных культур // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 67-74. URL: <https://ip-journal.ru/>